

Contribuições do livro “Os Desafios da Terapia”, de Irvin D. Yalom, para o estágio supervisionado na Clínica-Escola de Psicologia

Contributions from the book “The gift of therapy”, by Irvin D. Yalom, for the supervised internship at the Psychology School Clinic

Lorrane Priscylla Rezende de Oliveira¹
Felipe de Souza Soares Germano²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489140>

Resumo: O estudo teve como objetivo geral analisar as contribuições da obra Os Desafios da Terapia, de Irvin D. Yalom, para a formação prática de estudantes de Psicologia, com foco no desenvolvimento da escuta clínica, da capacidade de intervenção e da construção da relação terapêutica. A pesquisa buscou responder à seguinte questão: como os estudantes vivenciam a transição do saber teórico para a prática na clínica-escola e de que forma a obra de Yalom contribui para compreender e enfrentar esses desafios? A metodologia consistiu em análise qualitativa do conteúdo da obra, articulada com reflexões teóricas sobre a prática clínica e a supervisão acadêmica. Os resultados indicam que a obra normaliza dificuldades iniciais, oferece suporte teórico e emocional, estimula uma postura ética, reflexiva e sensível, e evidencia a supervisão como ponte entre teoria e prática. Conclui-se que a obra de Yalom constitui recurso pedagógico relevante para uma formação humanizada e alinhada às necessidades reais dos estudantes.

Palavras-chave: Irvin D. Yalom. Clínica-escola. Supervisão clínica. Psicoterapia.

Abstract: The study aimed to analyze the contributions of Irvin D. Yalom’s book *The Challenges of Therapy* to the practical training of Psychology students, focusing on the development of clinical listening, intervention skills, and the construction of the therapeutic relationship. The research sought to answer the following question: how do students experience the transition from theoretical knowledge to practice in the training clinic, and how does Yalom’s work help them understand and face these challenges? The methodology consisted of a qualitative analysis of the book’s content, combined with theoretical reflections on clinical practice and academic supervision. The results indicate that the book normalizes initial difficulties, provides theoretical and emotional support, fosters an ethical, reflective, and sensitive stance, and highlights supervision as a bridge between theory and practice. It is concluded that Yalom’s work constitutes a valuable pedagogical resource for humanized training aligned with students’ real needs.

Keywords: Irvin D. Yalom. Clinical school. Clinical supervision. Psychotherapy.

Introdução

A clínica-escola constitui um espaço fundamental para a articulação entre teoria e prática na formação em Psicologia, promovendo o desenvolvimento das competências

¹ Psicóloga. Iesgo. ORCID ID 0009-0006-9456-1299. E-mail: lorranezende1@gmail.com

² Doutor em Ciências do Comportamento. Iesgo. ORCID ID 0000-0003-4237-6842. E-mail: felipe.germano@iesgo.edu.br

necessárias ao exercício profissional (AMARAL et al., 2012). No contexto brasileiro, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia destacam a importância da integração entre conteúdos teóricos e experiências práticas desde os períodos iniciais da graduação (BRASIL, 2011). Assim, a clínica-escola aproxima o conhecimento acadêmico da atuação clínica ao proporcionar aos estudantes o primeiro contato com a escuta terapêutica, a construção do vínculo com o paciente e a vivência de situações próprias da prática psicoterapêutica. Mais do que um espaço para aplicação de técnicas, ela possibilita o enfrentamento das dimensões subjetivas do trabalho clínico, como o uso ético do saber e a construção da conduta profissional.

A inserção no contexto clínico representa uma etapa desafiadora na trajetória formativa dos estudantes, marcada pela necessidade de transpor o conhecimento teórico para situações concretas de atendimento. Esse processo costuma ser atravessado por sentimentos de insegurança, dúvidas quanto à própria capacidade e dificuldades em adaptar os conteúdos acadêmicos às demandas práticas (AGUIRRE et al., 2000; BARBOSA et al., 2022). Os estudantes se deparam com a complexidade do sofrimento psíquico e com a imprevisibilidade dos encontros clínicos, o que exige o desenvolvimento de uma escuta qualificada e de intervenções éticas – aspectos nem sempre suficientemente explorados no ensino teórico (FERRAZ; GOULART, 2021; SILVA, 2021).

Nesse cenário, a clínica-escola se configura como espaço de elaboração e experimentação dos limites do saber acadêmico, favorecendo a construção gradual da identidade profissional (NOGUEIRA; SILVA, 2021). A prática clínica exige articulação entre aspectos técnicos, emocionais e éticos, demandando do estudante maturidade emocional, discernimento ético e capacidade de sustentação de sua função terapêutica diante das situações emergentes. O estágio clínico se torna, portanto, momento privilegiado para o desenvolvimento de habilidades como escuta ativa, manejo de imprevistos e construção da aliança terapêutica, inclusive em contextos que envolvem dilemas éticos (BARBOSA et al, 2022).

A supervisão clínica desempenha papel central nesse processo formativo, ao oferecer um espaço reflexivo sobre as experiências vividas durante os atendimentos. Por meio da supervisão, os estudantes desenvolvem competências como escuta empática, manejo das dinâmicas transferenciais e uma postura ética e crítica frente às demandas clínicas (BARBOSA et al., 2022; SILVA, 2015). Além disso, a supervisão contribui para a ressignificação das

angústias provocadas pelos atendimentos, promovendo amadurecimento emocional e profissional.

Reconhece-se assim que a prática clínica, especialmente no início, é atravessada por dificuldades de ordem técnica, emocional e ética. A literatura aponta que essa fase é frequentemente marcada por tensões internas relacionadas à responsabilidade pelo cuidado do outro, à imprevisibilidade das demandas e à pouca familiaridade com o funcionamento do cenário terapêutico (FERRAZ; GOULART, 2021; CRUZ; BARBOSA, 2022). Em muitos casos, a inexperiência pode resultar tanto em rigidez na aplicação de técnicas quanto em hesitação nas intervenções, o que reforça a importância de um acompanhamento próximo por parte de profissionais experientes. A clínica-escola, nesse sentido, torna-se um espaço de intersecção entre os aspectos objetivos da prática e as dimensões subjetivas da experiência (NOGUEIRA; SILVA, 2021).

Além de seu papel pedagógico, a clínica-escola também cumpre uma função social relevante, ao oferecer atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo à população, muitas vezes voltado a grupos em situação de vulnerabilidade. Essa atuação impõe ao estagiário um compromisso ético ampliado, pautado por princípios de justiça e equidade, conforme estabelece o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA-CFP, 2005).

Neste sentido, a construção da identidade profissional do psicólogo envolve não apenas a escuta do outro, mas também o enfrentamento de dilemas éticos, afetos, silêncios e impasses próprios da prática clínica. Nesse percurso, a obra *Os desafios da terapia*, de Irvin D. Yalom (2002/2024), oferece contribuições significativas, ao apresentar reflexões sobre os medos, incertezas e aprendizados característicos do início da atuação terapêutica. Por meio de relatos clínicos, o autor ilustra situações recorrentes entre terapeutas iniciantes, como a dificuldade de lidar com o silêncio do paciente, transformando-as em oportunidades para o aprimoramento da escuta.

A partir desse panorama, este estudo propõe discutir a seguinte questão: como os estudantes de Psicologia vivenciam a transição entre o saber teórico e a prática na clínica-escola, e de que maneira a obra *Os desafios da terapia* (YALOM, 2002/2024) pode contribuir para a compreensão e o enfrentamento desses desafios? A escolha do tema fundamenta-se em experiências práticas que suscitaram questionamentos sobre a articulação entre teoria, prática e

vínculo terapêutico no processo de formação. A relevância social da investigação relaciona-se à necessidade de formar profissionais capazes de atuar diante das complexidades emocionais, técnicas e éticas envolvidas na clínica psicológica.

Esse estudo busca contribuir para o debate acadêmico sobre a formação clínica, articulando vivências práticas e produção científica atualizada (GUZZO; BARROS, 2023; SEIXAS et al., 2021). A abordagem adotada visa promover uma formação crítica, que valorize a singularidade dos sujeitos atendidos e o desenvolvimento de competências éticas, técnicas e relacionais. Estudos recentes enfatizam a importância da supervisão clínica e de espaços contínuos de reflexão, como meios para consolidar uma identidade profissional comprometida com os princípios do cuidado e da escuta qualificada (BEZERRA; CASTRO, 2020; SOUZA; SILVA, 2022).

Para sustentar as análises propostas, o estudo tem por objetivo analisar as contribuições da obra *Os Desafios da Terapia*, de Irvin D. Yalom, para a formação prática de estudantes de Psicologia, com foco no desenvolvimento da escuta clínica, da capacidade de intervenção e da construção da relação terapêutica.

Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza teórico-reflexiva. O procedimento metodológico adotado consistiu em uma análise de conteúdo da obra “*Os Desafios da Terapia*” (YALOM, 2002/2024), articulada a referenciais teóricos contemporâneos da Psicologia Clínica e da formação em Psicologia. A seleção do material foi guiada pela relevância das reflexões apresentadas pelo autor para o contexto da clínica-escola, considerando aspectos como escuta clínica, vínculo terapêutico, manejo emocional e supervisão acadêmica. A análise foi desenvolvida em diálogo com a literatura científica recente sobre ensino, prática supervisionada e identidade profissional, permitindo a construção de um quadro interpretativo que integra teoria, experiência formativa e implicações éticas da prática clínica.

Resultados e discussões

Irvin David Yalom, nascido em 1931 nos Estados Unidos, é professor emérito de

Psiquiatria na Universidade de Stanford e uma das principais referências na área da psicoterapia existencial (AMARAL, 2020). Sua abordagem clínica é marcada pela integração entre filosofia existencial, prática psicoterapêutica e produção literária, com ênfase na escuta empática e no reconhecimento da dimensão intersubjetiva da relação terapêutica.

A psicoterapia existencial proposta por Yalom estrutura-se em torno de quatro preocupações fundamentais da existência: morte, liberdade, isolamento e falta de sentido (YALOM, 2008). Esses eixos teóricos fornecem subsídios para a compreensão do sofrimento psíquico e orientam a atuação clínica ao considerar a singularidade das experiências subjetivas. A implicação pessoal do terapeuta é vista como parte essencial do processo, exigindo uma postura sensível e autêntica.

A obra *Os desafios da terapia: uma carta aberta para uma nova geração de terapeutas e seus pacientes* (YALOM, 2002/2024) constitui a principal base para esta pesquisa. Nela, o autor apresenta reflexões derivadas de sua trajetória como terapeuta e supervisor, dirigidas especialmente a profissionais em formação. O texto discute aspectos éticos, técnicos e existenciais da psicoterapia, questionando a figura tradicional do terapeuta como agente neutro. Yalom sustenta que a relação clínica deve ser entendida como um encontro entre subjetividades, no qual a autenticidade é elemento central: “a autenticidade deve ser o cerne da relação terapêutica” (p. 79). Essa visão dialoga com a filosofia de Buber (2001), ao ressaltar a constituição do "eu" na relação com o "tu".

Diante dos desafios enfrentados por estudantes de Psicologia durante a formação clínica, este estudo propõe que a obra *Os desafios da terapia*, de Irvin D. Yalom, seja incorporada ao currículo acadêmico como um recurso pedagógico essencial. Ao articular experiências clínicas reais com reflexões existenciais e éticas, Yalom oferece aos futuros psicólogos um contato sensível com as dimensões emocionais da prática terapêutica, frequentemente negligenciadas no ensino teórico tradicional. Sua escrita acessível, que transita entre o técnico e o literário, favorece a identificação do estudante com os dilemas vivenciados por terapeutas em formação, promovendo maior empatia, autenticidade e compreensão da escuta clínica como experiência humana compartilhada. Incorporar essa obra à formação permite não apenas complementar conteúdos técnicos, mas também fomentar uma postura mais reflexiva, ética e humanizada, alinhada às necessidades reais da clínica contemporânea e às angústias subjetivas que marcam os atendimentos iniciais (COUTINHO; LOPES, 2020).

No que se refere à obra *Os Desafios da Terapia*, publicado originalmente em 2002 com o título *The Gift of Therapy* e relançado no Brasil em 2024 pela editora HarperCollins, *Os Desafios da Terapia*, de Irvin D. Yalom, reúne 85 reflexões concisas apresentadas em capítulos independentes, totalizando 238 páginas na edição consultada. O autor compartilha observações derivadas de sua extensa experiência como psicoterapeuta e supervisor clínico, dirigindo-se especialmente a terapeutas em formação, mas também alcançando profissionais experientes e pessoas envolvidas no processo terapêutico.

A estrutura do livro é fragmentada, o que permite que cada capítulo seja lido isoladamente, facilitando o acesso a diferentes temas da prática clínica. A linguagem é acessível e evita o uso excessivo de jargões técnicos, sendo constantemente ilustrada por situações clínicas que evidenciam os desafios da atuação psicoterapêutica.

Parte-se da percepção de que a formação em Psicologia demanda o desenvolvimento de competências que extrapolam a assimilação de conteúdos teóricos (COUTINHO; LOPES, 2020). A vivência prática no contexto da clínica-escola representa um momento crucial nesse processo, caracterizando-se como espaço de contato direto com o sofrimento psíquico, com a subjetividade do paciente e com as exigências éticas da profissão. Conforme Dalgarrondo (2020), a prática supervisionada oferece a possibilidade de articular o conhecimento teórico às complexidades do trabalho clínico, permitindo um uso técnico mais adaptado às particularidades de cada caso.

Neste sentido, a experiência clínica proporciona ao estudante oportunidades de confrontar suas próprias limitações, desenvolver habilidades relacionais e refletir sobre a postura profissional. Ferrenchi (2021) aponta que esse processo é fundamental para o desenvolvimento da escuta qualificada e da capacidade de acolher o sofrimento humano de forma ética. No mesmo sentido, Coutinho e Lopes (2020) observam que a prática terapêutica exige uma constante negociação entre o uso técnico e a sensibilidade do terapeuta frente às demandas existenciais e emocionais emergentes.

A transição para o ambiente clínico é frequentemente marcada por sentimentos de insegurança e dúvidas sobre a própria competência. Segundo Carvalho e Souza (2018), essa etapa envolve não apenas a aplicação de técnicas, mas também a adaptação à complexidade emocional e relacional do espaço clínico, exigindo tomada de decisões que nem sempre são previsíveis ou orientadas por protocolos. Os autores destacam que a formação prática possibilita

ao estudante integrar seus conhecimentos ao contexto real da clínica, favorecendo o desenvolvimento gradual de competências profissionais.

Mendes e Gomes (2019) reforçam que habilidades como escuta ativa, manejo das emoções e flexibilidade diante da imprevisibilidade clínica são construídas de forma mais eficaz por meio da vivência supervisionada. A ausência dessa experiência tende a dificultar o preparo do estudante para enfrentar situações que exigem respostas éticas imediatas e sensibilidade diante do sofrimento do outro. O processo de formação, portanto, demanda um espaço contínuo de reflexão sobre a atuação do psicoterapeuta e os efeitos subjetivos da prática clínica sobre o próprio profissional em formação.

A clínica-escola desempenha uma função formativa e social, ao articular ensino e serviço psicológico à comunidade (SOUZA; PINTO, 2021). Essa dupla dimensão amplia a complexidade das experiências vividas pelos estagiários, exigindo deles uma postura que ultrapasse a aplicação técnica, incluindo a consideração de contextos sociais, culturais e subjetivos diversos. Para Silva e Ferreira (2020), tal realidade demanda um posicionamento ético atento às singularidades de cada sujeito atendido, com sensibilidade e responsabilidade.

Aqui encontra-se a base da supervisão clínica para a formação profissional, reconhecendo que o estágio supervisionado representa uma etapa fundamental na formação em Psicologia, marcada pela introdução do estudante ao contexto clínico real. A vivência nesse espaço exige o manejo de demandas emocionais e técnicas, diante do contato direto com o sofrimento do outro e da responsabilidade envolvida na escuta terapêutica. Tal experiência pode suscitar sentimentos de insegurança, ansiedade e dúvidas quanto à própria atuação. Conforme Oliveira e Bezerra (2020), além do domínio conceitual, é necessário que o estudante desenvolva habilidades de autorregulação emocional e pensamento clínico flexível.

Nesse processo, a supervisão clínica exerce papel estruturante ao oferecer um espaço de reflexão sobre os atendimentos realizados, possibilitando o aprofundamento ético, técnico e subjetivo das experiências clínicas (SOUZA; TAVARES, 2021). Por meio da mediação do supervisor e da troca com os colegas, o estudante encontra suporte para analisar impasses, revisar sua postura e construir gradualmente sua identidade profissional. Costa et al. (2020) e Del Giudice (2022) apontam que a supervisão contribui para a elaboração das angústias próprias do processo formativo, além de promover a articulação entre teoria e prática.

A leitura de obras que abordam a prática clínica, como *Os desafios da terapia* (Yalom, 2002/2024), também pode favorecer a compreensão das experiências vividas. O autor propõe uma perspectiva em que o desenvolvimento do psicoterapeuta ocorre de maneira processual, atravessada por incertezas, equívocos e aprendizados. Yalom (2002/2024) destaca que a vulnerabilidade constitui parte inerente do processo terapêutico, defendendo que o profissional esteja emocionalmente presente e disponível para o encontro com o outro. Essa concepção impõe desafios específicos ao estudante, que precisa equilibrar sua exposição emocional com os critérios éticos e técnicos da prática.

As reflexões propostas por Yalom (2002/2024) reforçam a ideia de que o crescimento profissional está relacionado à capacidade de tolerar a incerteza, lidar com o desconforto interno e sustentar uma escuta sensível. Essa postura permite a ampliação da compreensão sobre o trabalho clínico, favorecendo o desenvolvimento de um posicionamento ético e responsável diante das demandas apresentadas pelo paciente.

A formação do psicólogo, nesse contexto, vai além da simples aquisição de conteúdos acadêmicos. Envolve a constituição de uma atitude comprometida com o cuidado, a escuta e a compreensão das dinâmicas que atravessam a experiência humana. A prática supervisionada, ao integrar vivência, reflexão e suporte institucional, constitui uma das principais vias para essa construção.

A obra *Os Desafios da Terapia* (YALOM, 2002/2024) propõe uma concepção da clínica como espaço de encontro entre sujeitos, centrado na qualidade da relação terapêutica. Em contraste com abordagens estritamente técnicas, Yalom defende que a eficácia da psicoterapia depende da autenticidade do vínculo estabelecido entre terapeuta e paciente. Nessa perspectiva, o processo terapêutico vai além da resolução de sintomas, constituindo-se como um espaço relacional de reconhecimento mútuo e transformação subjetiva.

A presença do terapeuta - entendida como abertura à experiência do outro, escuta sensível e disponibilidade emocional - ocupa lugar central nessa proposta. No contexto da formação clínica, isso implica uma ampliação do olhar para além da técnica, exigindo do estudante uma postura ética e responsiva às singularidades da relação terapêutica. A clínica-escola, articulada à supervisão, favorece a compreensão desses aspectos, oferecendo um espaço onde o estudante pode refletir sobre suas emoções, reações e implicações subjetivas no atendimento.

Yalom (2002/2024) não apresenta uma nova teoria, mas reorganiza elementos fundamentais da psicologia clínica, conferindo ao vínculo terapêutico o papel de eixo estruturante da prática. Essa perspectiva encontra ressonância em diferentes referenciais teóricos. Na Abordagem Centrada na Pessoa, Rogers (1951/1997) identificou a empatia, a congruência e a aceitação incondicional como condições facilitadoras da mudança. Pela Psicologia do Self, Kohut (1977) atribuiu à empatia uma função central na reorganização psíquica. Já May (1969), na Psicologia Existencial, destacou o encontro clínico como espaço de busca de sentido e de responsabilidade ética.

Esses autores convergem ao destacar que a relação terapêutica mobiliza o terapeuta em sua totalidade, exigindo escuta qualificada, sensibilidade e implicação ética diante do sofrimento psíquico. A obra de Yalom contribui para a formação em Psicologia justamente por apresentar tais conceitos por meio de uma linguagem acessível, relatos clínicos e reflexões pessoais, que facilitam a assimilação de conteúdos por estudantes em processo de formação.

O valor pedagógico do livro reside na forma como ele traduz princípios fundamentais da prática clínica em experiências concretas, contribuindo para a aproximação entre teoria e prática. Ao relativizar a centralidade da técnica, Yalom (2002/2024) valoriza elementos como escuta, presença e vínculo - aspectos reconhecidos na literatura especializada, mas muitas vezes apresentados de maneira fragmentada ou excessivamente técnica na formação acadêmica.

Sua concepção de presença terapêutica desafia o ideal de neutralidade emocional, enfatizando a responsabilidade afetiva do terapeuta. Essa visão dialoga diretamente com Rogers (1997), que apontava a empatia e a autenticidade como pilares do processo terapêutico. Em diversos relatos apresentados na obra, Yalom descreve situações em que a escuta silenciosa e a disponibilidade emocional se mostraram mais relevantes do que qualquer intervenção técnica. Em um desses exemplos, ele afirma: “apenas estar com ela naquele momento era o que importava. Não havia nada a ser dito, nenhuma técnica a ser aplicada” (YALOM, 2002/2024, p. 92), ilustrando o potencial transformador do acolhimento sensível.

Essa perspectiva também se aproxima da filosofia de Martin Buber (1977), especialmente na noção da relação *Eu-Tu*, caracterizada pelo encontro autêntico entre sujeitos. Essa concepção reforça a ideia da clínica como espaço ético e humanizado, em que o vínculo não é um meio, mas um fim em si mesmo.

A incorporação desse modelo à formação acadêmica ultrapassa o aspecto metodológico, constituindo uma diretriz ética para a construção da identidade profissional. O enfrentamento das inseguranças, a exposição emocional e a implicação subjetiva tornam-se partes integrantes do processo formativo. Nesse cenário, a clínica-escola configura-se como espaço privilegiado para a vivência de práticas fundamentadas na escuta qualificada, na relação terapêutica e na ética do cuidado.

A principal contribuição de Yalom (2002/2024) à formação do psicólogo está, portanto, na valorização do vínculo como fundamento da prática clínica e na defesa da autenticidade como elemento constitutivo da atuação psicoterapêutica.

Neste percurso, identifica-se que a obra *Os Desafios da Terapia* (YALOM, 2002/2024) é construída a partir da ampla experiência clínica do autor como psicoterapeuta. Por meio de relatos breves e densos, Yalom aborda questões éticas, emocionais, relacionais e existenciais que emergem no setting terapêutico, destacando especialmente a dimensão intersubjetiva que permeia o encontro entre terapeuta e paciente.

Embora referenciadas em situações particulares, as experiências descritas na obra dialogam com desafios recorrentes enfrentados por estudantes de Psicologia, especialmente no âmbito da clínica-escola. O caráter didático da obra reside na combinação entre linguagem acessível, análise de casos e valorização da vivência do terapeuta em formação, elementos que favorecem a reflexão crítica sobre a prática (GONÇALVES; MACHADO, 2020; RIBEIRO; BRÊTAS, 2022).

A formação clínica em Psicologia envolve muito mais do que o domínio de técnicas e conteúdos teóricos. Trata-se de um processo que exige o desenvolvimento da escuta acolhedora, o reconhecimento das próprias reações emocionais, a construção de uma postura ética e o enfrentamento das complexidades que permeiam o acolhimento do sofrimento psíquico. Nesse percurso, obras como *Os Desafios da Terapia* (YALOM, 2002/2024) desempenham papel significativo ao apresentar narrativas clínicas que promovem reflexão e aprendizado, especialmente para estudantes em processo de formação.

A análise das contribuições de Irvin D. Yalom (2002/2024) para a formação prática do psicoterapeuta na clínica-escola pode ser organizada em três eixos: pessoal, social e acadêmico. No eixo pessoal, destaca-se a construção da identidade profissional, que envolve a integração de experiências emocionais, subjetivas e éticas no exercício clínico (BERNARD;

GOODYEAR, 2019; SANTOS; TAVARES, 2022). Sentimentos como ansiedade, insegurança e receio de errar são comuns entre estudantes, mas também constituem oportunidades de crescimento profissional. A reflexão sobre essas experiências favorece o autoconhecimento, a escuta clínica ética e a consolidação de uma postura terapêutica autêntica.

O reconhecimento de falhas constitui um aspecto central nesse processo. Yalom (2002/2024) enfatiza que erros devem ser entendidos como oportunidades de aprendizado, não como sinais de incompetência, contribuindo para a construção da confiança e da transparência na relação terapêutica. Ferenczi (1932/1992) reforça a ideia da escuta colaborativa, em que o paciente participa ativamente da identificação de pontos cegos do terapeuta. Del Prette e Del Prette (2021) apontam que refletir criticamente sobre os erros clínicos favorece o desenvolvimento da maturidade emocional e da responsabilidade ética, essenciais à identidade profissional.

O uso consciente das próprias emoções também é considerado fundamental por Yalom (2002/2024). “Use seus próprios sentimentos como dados” significa reconhecer as respostas emocionais como indicadores do processo terapêutico, permitindo decisões clínicas mais alinhadas às necessidades do paciente e ao compromisso ético. A ansiedade, quando reconhecida e refletida, transforma-se em recurso para ampliar a escuta e fortalecer a relação terapêutica (YALOM, 2002/2024; FREIRE, 2010).

No eixo social, a prática clínica é compreendida como espaço ético e transformador. A psicoterapia extrapola o contexto individual, envolvendo valores éticos, culturais e políticos, contribuindo para a emancipação subjetiva e o reconhecimento da singularidade do sofrimento (COSTA-ROSA, 2020; CODO, 2019). A reflexão sobre o uso do toque Yalom (2002/2024) Reflexão 63, ilustra a necessidade de sensibilidade, empatia e discernimento na intervenção, destacando que gestos afetivos, quando apropriados, fortalecem o vínculo terapêutico (STOLOROW, 2011; MARINHO, 2020).

A centralidade da relação terapêutica é reforçada pela Reflexão 11 de Yalom (2002/2024), que destaca que o impacto da psicoterapia reside mais na presença autêntica do terapeuta do que nas palavras ou técnicas utilizadas. Rogers (2006) complementa que a presença empática possibilita ao cliente explorar suas experiências internas de forma genuína. Nesse sentido, estudantes aprendem que a prática clínica envolve a tensão entre saber e não saber, técnica e presença, palavra e silêncio.

Yalom (2002/2024) também problematiza o uso precoce do diagnóstico (Reflexão 2), alertando que rótulos podem comprometer a escuta clínica e reduzir o paciente a uma categoria. Embora o diagnóstico mantenha relevância institucional (CUNHA; LAGO, 2021; OLIVEIRA; BASTOS, 2023), a suspensão inicial do julgamento permite ao estudante priorizar a compreensão da experiência subjetiva e consolidar a empatia (BOCK et al., 2018; GARCIA; RIOS, 2022; SANTOS; TAVARES, 2022).

O eixo acadêmico aborda a articulação entre teoria e prática. A transição do conhecimento teórico para a aplicação clínica é desafiadora, e a obra de Yalom (2002/2024) oferece exemplos práticos que facilitam o aprendizado reflexivo. A supervisão clínica atua como mediadora entre teoria e prática, permitindo uma integração mais profunda e crítica do saber acadêmico com as experiências vividas (FURLAN; COSTA, 2021). Reflexões como o “Aqui e Agora” (Reflexão 14) reforçam a importância da vivência presente, favorecendo a escuta sensível, a presença clínica e a autenticidade do terapeuta (ARATANGY, 2012; MOREIRA; GAUER, 2020).

As reflexões de Yalom (2002/2024, Reflexões 46 e 61) também destacam a importância de ajudar o paciente a assumir responsabilidade por suas escolhas, promovendo autonomia e liberdade ética (MAY, 2014; LA TAILLE, 2020). A terapia é concebida como um espaço de ensaio para a vida, em que o paciente experimenta novas formas de ser e o terapeuta desenvolve sensibilidade, autenticidade e ética do cuidado. Essa perspectiva amplia a função da clínica, que vai além da resolução de sintomas e promove crescimento pessoal e profissional, consolidando a prática reflexiva e humanizada na formação do psicoterapeuta.

A obra de Yalom (2002/2024) oferece aos estudantes de Psicologia recursos teóricos e práticos para desenvolver competências clínicas, éticas e emocionais, promovendo uma formação integrada. O exercício da escuta autêntica, a reflexão sobre emoções, erros e responsabilidades, bem como a valorização da presença e do vínculo terapêutico, constituem fundamentos essenciais para a construção da identidade profissional, da atuação socialmente consciente e da articulação entre teoria e prática no contexto da clínica-escola.

A formação do psicoterapeuta na clínica-escola revela-se como um processo profundamente pessoal, no qual o estudante precisa lidar com suas próprias emoções e reconhecer suas limitações. Yalom (2002/2024) enfatiza que o reconhecimento de erros e o uso consciente das emoções são elementos centrais para o desenvolvimento de uma postura ética e

autêntica na prática clínica. Essa perspectiva é corroborada por Del Prette e Del Prette (2021), que ressaltam a importância da reflexão sobre falhas como recurso para maturidade emocional e consolidação da identidade profissional. Nesse sentido, a prática clínica funciona como um espaço de autoconhecimento, onde a experiência direta com pacientes possibilita a integração entre teoria e vivência subjetiva.

Do ponto de vista social, a clínica-escola assume papel ético e transformador, exigindo do futuro psicoterapeuta sensibilidade para compreender o sofrimento singular de cada paciente e responsabilidade para atuar de maneira ética. Yalom (2002/2024) destaca a relevância da presença afetiva e do vínculo terapêutico, enquanto Costa-Rosa (2020) e Spink (2021) enfatizam que a intervenção clínica tem dimensões políticas e sociais que promovem a emancipação subjetiva. Assim, o terapeuta em formação aprende a equilibrar técnica e empatia, utilizando recursos como o toque e a escuta colaborativa de forma responsável, consolidando uma prática clínica humanizada e socialmente consciente.

No eixo acadêmico, a integração entre teoria e prática constitui desafio constante para o estudante, sendo essencial a mediação da supervisão clínica e o uso de relatos reflexivos como ferramentas pedagógicas (FURLAN; COSTA, 2021; SANTOS; TAVARES, 2022). O conceito de “aqui e agora” proposto por Yalom (2002/2024) ilustra como a atenção à experiência presente fortalece a aliança terapêutica e favorece decisões éticas e sensíveis. Ao mesmo tempo, reflexões sobre autonomia e responsabilidade (MAY, 2014; LA TAILLE, 2020) evidenciam que a terapia funciona como espaço de ensaio existencial, permitindo ao estudante compreender a complexidade do ser humano e desenvolver competências emocionais, éticas e técnicas que sustentam uma prática clínica reflexiva e transformadora.

Considerações finais

O estudo teve como objetivo principal analisar as contribuições da obra *"Os Desafios da Terapia"*, de Irvin D. Yalom, para a formação de estudantes de Psicologia, especialmente no que se refere ao desenvolvimento da escuta clínica, da capacidade de intervenção e da construção da relação terapêutica. Partindo da compreensão de que a formação em Psicologia envolve uma complexa articulação entre teoria, técnica e vivência subjetiva, buscou-se refletir sobre o processo de transição vivenciado pelos estudantes entre o saber acadêmico e a atuação

clínica, ressaltando a importância da supervisão e do vínculo terapêutico.

Ao longo do estudo, constatou-se que a clínica-escola constitui um espaço privilegiado para o desenvolvimento da identidade profissional, ao permitir que o estudante enfrente situações reais de escuta e intervenção terapêutica. Esse ambiente desafia o futuro psicólogo a sustentar uma postura ética diante do sofrimento psíquico do outro, exigindo-lhe não apenas domínio técnico, mas também maturidade emocional e abertura para lidar com o inesperado (NOGUEIRA; SILVA, 2021).

A obra de Yalom (2002/2024) revelou-se particularmente rica nesse contexto formativo, ao apresentar relatos clínicos que expõem, de forma sensível e honesta, as angústias, os impasses e as descobertas do terapeuta em início de carreira. Ao compartilhar suas próprias dificuldades, medos e aprendizados, o autor humaniza o processo terapêutico e contribui para que o estudante reconheça suas fragilidades como parte constitutiva do desenvolvimento profissional.

Yalom defende uma prática clínica pautada no encontro autêntico entre terapeuta e paciente, na qual o vínculo interpessoal é tão relevante quanto a técnica empregada. Essa visão é convergente com autores como Rogers (2021), para quem a congruência, a empatia e a aceitação incondicional são condições essenciais para a mudança terapêutica, e Frankl (2008), que enfatiza a dimensão existencial do sofrimento e o papel da psicoterapia na busca de sentido.

A experiência na clínica-escola, especialmente nos estágios iniciais, é marcada por sentimentos de insegurança, dúvidas sobre a própria capacidade e tensão entre teoria e prática (FERRAZ; GOULART, 2021). A análise da obra de Yalom contribuiu para a compreensão desses desafios, ao oferecer exemplos práticos e reflexões que ressoam com as vivências comuns dos estudantes, como o enfrentamento do silêncio, o receio de errar e a dificuldade de lidar com a dor do outro.

Outro aspecto essencial abordado foi o papel da supervisão clínica como espaço de elaboração das experiências vividas nos atendimentos. Conforme destacam Barbosa et al. (2022), a supervisão favorece a construção de uma escuta qualificada e o amadurecimento do posicionamento ético. Em consonância, Yalom (2002/2024) apresenta a figura do supervisor como facilitador do desenvolvimento emocional e técnico do terapeuta iniciante, fortalecendo sua confiança e capacidade reflexiva.

Com base nas discussões propostas, este estudo também sugere que a formação clínica

nas universidades poderia ser enriquecida por meio da leitura de obras literárias e reflexivas como a de Yalom, que articulam vivência e teoria. Tais leituras promovem um olhar mais sensível sobre a prática clínica, permitindo que o estudante se reconheça nas experiências alheias e desenvolva maior empatia consigo e com seus pacientes.

Como proposta prática, recomenda-se a ampliação do escopo das clínicas-escola, integrando parcerias com serviços de saúde pública, centros comunitários e instituições sociais. Isso possibilitaria uma formação mais plural, conectada com a diversidade de demandas da população e com os desafios éticos da atuação psicológica em contextos vulneráveis (CURY; NETO, 2019).

Em síntese, conclui-se que a obra *Os Desafios da Terapia* (YALOM, 2002/2024) oferece relevantes contribuições para o enfrentamento das angústias e dilemas enfrentados por estudantes em formação, funcionando como um guia ético, técnico e humano. Suas reflexões encorajam o psicoterapeuta iniciante a acolher suas incertezas e a cultivar uma escuta acolhedora e comprometida com a singularidade do sujeito atendido.

A formação em Psicologia, como se procurou demonstrar, exige mais do que o domínio de instrumentos teóricos e técnicos: requer o desenvolvimento de uma postura crítica, ética e acolhedora diante do sofrimento humano. Que os desafios enfrentados na clínica-escola sejam compreendidos como parte de um processo de transformação contínua não apenas do estudante em terapeuta, mas também do ser humano que escuta o outro para, assim, escutar-se em profundidade.

Dessa forma, propõe-se que a obra *Os Desafios da Terapia* seja integrada de forma sistemática aos componentes curriculares da graduação em Psicologia, especialmente em disciplinas ligadas à prática clínica, ética profissional e formação pessoal do terapeuta. Trata-se de um recurso pedagógico que não apenas transmite conhecimentos, mas também mobiliza afetos, estimula a autorreflexão e favorece o contato com os aspectos existenciais do cuidado psicológico. Ao articular teoria e experiência vivida, Yalom convida o estudante a refletir sobre sua própria postura diante do sofrimento do outro e sobre a complexidade do encontro terapêutico. Incorporar esse tipo de leitura no percurso formativo é investir na construção de uma clínica mais sensível, ética e humanizada - uma clínica que reconhece que o saber técnico só se torna terapêutico quando é atravessado por presença, escuta genuína e disponibilidade para o encontro.

Referências

AGUIRRE, R. S.; FERREIRA, J.; MATOS, A. L. **Formação do psicólogo: práticas e desafios**. Editora Universitária, 2000.

AMARAL, A. M.; SOUZA, E. M.; CARVALHO, M. S. A formação do psicólogo e o papel da clínica-escola: articulação entre teoria e prática. **Revista Psicologia: Teoria e Prática**, v. 14, n. 1, p. 107–118, 2012.

AMARAL, M. T. A psicoterapia existencial e a obra de Irvin D. Yalom: contribuições para a prática clínica. **Revista Psicologia e Saberes**, v. 9, n. 2, p. 113–127, 2020.

ARATANGY, L. R. **O anel que tu me deste: O mito do amor romântico**. Companhia das Letras, 2012.

BARBOSA, T. M.; SILVA, A. F.; MORETTI, M. A. Supervisão clínica e formação de psicoterapeutas: contribuições para o desenvolvimento profissional. **Revista Brasileira de Psicologia Clínica**, v. 54, n. 1, p. 45–60, 2022.

BEZERRA, M. F.; CASTRO, M. S. A supervisão clínica na formação do psicólogo: um espaço de escuta, reflexão e cuidado. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, v. 21, n. 3, p. 353–362, 2020.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia**. Ministério da Educação, 2011.

BUBER, M. **Eu e tu**. 5. ed. Centauro, 2001.

CARVALHO, A. F.; SOUZA, T. M. Prática clínica e formação do psicólogo: desafios na supervisão. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, v. 9, n. 2, p. 58–71, 2018.

CODO, W. **Educação: carinho e trabalho**. Vozes, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Código de Ética Profissional do Psicólogo**. CFP, 2005.

COSTA, L. M.; FERREIRA, R. C.; OLIVEIRA, M. A. A supervisão clínica e os desafios da formação em Psicologia. **Revista Brasileira de Psicologia**, v. 9, n. 1, p. 45–60, 2020.

COSTA-ROSA, A. A clínica como prática de resistência: uma abordagem psicossocial do sofrimento. **Psicologia & Sociedade**, v. 32, e209400, 2020.

COUTINHO, M. C. F.; LOPES, R. E. Formação em psicologia clínica: desafios éticos e afetivos no início da prática. **Psicologia em Estudo**, v. 25, e43721, 2020.

CRUZ, A. M.; BARBOSA, L. N. Clínica-escola e formação do psicólogo: entre saberes e afetos. **Psicologia Clínica**, v. 34, n. 1, p. 45–60, 2022.

CUNHA, M. I.; LAGO, M. C. Diagnóstico clínico: implicações éticas e políticas na formação em psicologia. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 21, n. 2, p. 578–594, 2021.

CURY, V. E.; NETO, J. B. Clínica ampliada e formação em Psicologia: desafios e possibilidades. **Psicologia: Teoria e Prática**, v. 21, n. 2, p. 123–136, 2019.

DEL GIUDICE, M. M. Supervisão clínica e formação do psicoterapeuta: aspectos técnicos e subjetivos. **Cadernos de Psicologia Clínica**, v. 18, n. 2, p. 90–107, 2022.

FERENCZI, S. **Diário clínico**. Org. J. Dupont; Trad. M. C. S. Ribeiro. Companhia de Freud, 1992. (Obra original publicada em 1932)

FERRENCI, C. G. A escuta clínica na formação em psicologia: desafios e aprendizados. **Cadernos de Psicologia**, v. 12, n. 1, p. 95–110, 2021.

FERREZ, L. M.; GOULART, F. A. O início da prática clínica e os afetos envolvidos na formação em Psicologia. **Revista Mal Estar e Subjetividade**, v. 21, n. 1, p. 215–234, 2021.

FURLAN, M. A.; COSTA, J. F. Formação em psicologia: da sala de aula à clínica-escola. **Revista Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, v. 25, n. 1, p. 1–10, 2021.

GARCIA, M. F.; RIOS, D. A. Escuta clínica e diagnóstico: desafios éticos na formação em psicologia. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 14, n. 2, p. 56–70, 2022.

GONÇALVES, M. M.; MACHADO, P. P. P. A construção da identidade do terapeuta: da formação à prática clínica. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 16, n. 2, p. 88–97, 2020.

GUZZO, R. S. L.; BARROS, P. A clínica-escola e os desafios contemporâneos da formação em Psicologia. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, v. 26, n. 1, p. 75–90, 2023.

KOHUT, H. **The restoration of the self**. International Universities Press, 1977.

MARINHO, M. M. Toque terapêutico e ética na clínica psicológica: entre o cuidado e os limites. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 2, p. 233–247, 2020.

MAY, R. **Liberdade e destino**. Vozes, 2014.

_____. **Love and will**. W. W. Norton & Company, 1969.

MENDES, K. C.; GOMES, I. C. Formação do psicólogo clínico: desafios enfrentados por estagiários em clínica-escola. **Revista Psicologia: Teoria e Prática**, v. 21, n. 2, p. 49–62, 2019.

MOREIRA, V. R.; GAUER, G. Escuta fenomenológica e clínica psicológica: contribuições da abordagem existencial. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 37, e180143, 2020.

NOGUEIRA, M. A.; SILVA, R. C. A construção da identidade profissional do psicólogo em formação. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 21, n. 1, p. 911–918, 2021.

OLIVEIRA, J. M.; BASTOS, M. N. Diagnóstico psicológico e formação ética: reflexões sobre o uso responsável da avaliação clínica. **Cadernos de Psicologia**, v. 35, n. 1, p. 45–61, 2023.

OLIVEIRA, L. P.; BEZERRA, J. M. Emoções e formação em Psicologia: desafios no estágio clínico. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 3, p. 389–402, 2020.

RIBEIRO, M. C. T.; BRÊTAS, J. R. S. A clínica-escola como espaço de formação e reflexão: experiências de estagiários em Psicologia. **Revista Psicologia em Foco**, v. 14, n. 2, p. 33–50, 2022.

ROGERS, C. R. **Tornar-se pessoa: as reflexões de um terapeuta sobre psicoterapia**. Martins Fontes, 2021.

ROGERS, C. R. **Tornar-se pessoa: um terapeuta descobre sua maneira de ser**. Trad. A. C. R. Oliveira. Martins Fontes, 1997. (Original publicado em 1961)

ROGERS, C. R. **Tornar-se pessoa: um terapeuta descobre sua maneira de ser**. Martins Fontes, 2006.

SANTOS, P. R.; TAVARES, L. C. Formação clínica e escuta empática: relatos de experiência em clínica-escola. **Revista de Formação em Psicologia**, v. 3, n. 1, p. 89–105, 2022.

SEIXAS, M. C.; ALMEIDA, F. A.; MOREIRA, J. P. Formação em Psicologia: articulações entre teoria, prática e supervisão. **Psicologia: Teoria e Prática**, v. 23, n. 1, p. 78–94, 2021.

SILVA, A. C. Inseguranças e desafios no início da prática clínica: relatos de estagiários em Psicologia. **Revista Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, n. 1, p. 88–103, 2021.

SILVA, J. A.; FERREIRA, A. F. Ética e singularidade na formação clínica em psicologia. **Psicologia Clínica**, v. 32, n. 2, p. 111–129, 2020.

SILVA, T. L. Supervisão clínica como prática pedagógica na formação do psicólogo. **Revista Psicologia e Formação**, v. 3, n. 5, p. 56–70, 2015.

SOUZA, E. M.; SILVA, T. S. Clínica-escola e formação ética em Psicologia. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional**, v. 6, n. 1, p. 150–162, 2022.

SOUZA, L. P.; PINTO, K. R. A clínica-escola como espaço formativo e de intervenção psicológica. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 13, n. 1, p. 78–92, 2021.

SOUZA, R. M.; TAVARES, C. M. O papel da supervisão na formação do psicólogo clínico. **Revista Psicologia e Formação**, v. 14, n. 1, p. 112–128, 2021.

SPINK, M. J. P. **Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas**. São Paulo: Cortez, 2021.

STOLOROW, R. D. **Trauma and human existence: autobiographical, psychoanalytic, and philosophical reflections**. Routledge, 2011.

YALOM, I. D. O desvanecer do tempo: um psiquiatra aborda a velhice. Trad. R. C. Costa. Ediouro, 2008.

_____. **O olhar do terapeuta: reflexões sobre a vida e a morte na psicoterapia.** Ediouro, 2008.

_____. **Os desafios da terapia: uma carta aberta para uma nova geração de terapeutas e seus pacientes.** 2. ed. atual. Fontanar, 2024. (Obra original publicada em 2002)